

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Університет завжди поєднував освітню та наукову діяльність, акцентуючи увагу на тому, що саме наукова діяльність є поштовхом до розвитку освіти, впровадженням інноваційних процесів. Наука в освітньому процесі виконує одразу декілька задач: формування критичного мислення, підготовка до професійної діяльності, інтеграція сучасних знань.

Форми інтеграції науки та освіти у різних країнах, а частково й в окремих університетах мають особливості, але ключові характеристики залишаються спільні [1]. В останні роки стає очевидним той факт, що науково-дослідна робота – це зовнішній інструмент комунікації, який впливає та формує потенціал університету з урахуванням потреб зовнішніх стейкхолдерів, створюючи умови для взаємовигідного співробітництва. Це безпосередньо сприяє підвищенню якості освіти, виходу на сучасні вектори її розвитку. Наукова комунікація є особливим чином впорядкованою системою соціальних взаємодій, спрямованих на пошук, накопичення та розповсюдження наукових знань про навколишню дійсність, яка може інформувати за допомогою різних каналів, засобів, форм та інститутів комунікації. Наукова комунікація – це обмін науковою інформацією (ідеями, знаннями, повідомленнями) між ученими та фахівцями, а також майстерність репрезентації наукових знань для широкої аудиторії [2].

Наукові контакти відіграють ключову роль у побудові взаємодії між університетами та стейкхолдерами. Вони створюють платформу для обміну методами, досвідом та ресурсами, які дозволяють вирішувати складні задачі, розширювати та укріпляти наукові підходи університеті. Стан наукової комунікації визначає життєздатність наукової спільноти, ефективність професійного спілкування її учасників.

Є багато підходів до класифікації наукової комунікації [3], її поділяють на пряму (безпосереднє спілкування фахівців, зайнятих у науково-дослідницькому процесі); опосередковану (комунікація між ученими через їхні наукові публікації); вертикальну (між науковим керівником і дисертантом); горизонтальну (пов'язує здобувача з представниками наукової школи) та ін. Однак найпоширенішим є поділ наукових комунікацій на формальні і неформальні, документні та недокументні, між якими встановлено тісний взаємозв'язок. Характеризуючи кожний з цих видів можна зрозуміти багатогранність цього процесу та практичну реалізацію та максимальну корисність від такого процесу.

Формальна наукова комунікація представляє собою обмін науковою інформацією через спеціально створені структури для генерування, оброблення і поширення наукового знання. Це видавництва, редакції газет і журналів, науково-дослідні установи, вищі навчальні заклади, радіо, телебачення, бібліотеки, інформаційні центри, музеї, архіви тощо. Формальну комунікацію часто розглядають як опублікування статті в журналі або наукової монографії і посилання. Пряме цитування одного автора іншим свідчить про створення формального каналу комунікації між ними від цитованого автора до того, хто цитує. Якщо два дослідники цитують третього, то створюється формальна комунікація між першим і третім автором шляхом цитування. Ефективність формальної наукової комунікації визначається кількістю та якістю опублікованих наукових результатів.

В свою чергу неформальна наукова комунікація – це комунікація, що встановлюється між науковцями шляхом особистих контактів, зустрічей, бесід, телефонних розмов, листування тощо. Позитивним аспектом такої комунікації є економія часу, забезпечення глибшого взаєморозуміння. Ефективність її визначається через самозвіти, опитування, спостереження. Окремі неформальні обміни науковою інформацією стають очевидними, коли науковці у співавторстві публікують результати свого дослідження.

Документна наукова комунікація опосередкована науковим документом, побудована на обміні документованою інформацією (ідеями, повідомленнями, знаннями), а недокументна (усна) наукова комунікація – передача наукової інформації в незакріпленій на матеріальному носіїв формі. Її інтеграція завжди очевидна. Саме така взаємодія будує роботу наукових шкіл та наукових напрямків, дозволяє вести цікавий діалог наукових позицій серед різних університетів та закладів освіти, наукових установ, об'єднань та організацій. Взаємодія між університетами та викладачами в рамках наукової роботи виходить на новий вектор ефективності.

Політичні, економічні та соціальні процеси, що супроводжують повномасштабну агресію РФ проти України, за час, що минув з її початку, суттєво впливають і на науково-дослідну складову діяльності. По-перше, скорочуються обсяги досліджень та кількість учасників різних форм наукової роботи. По-друге, змінюється тематика публікацій, конференцій тощо. Починає домінувати воєнна проблематика. По-третє, не дуже спрацьовують поки що сподівання на те, що через події активізуються зовнішні дослідницькі контакти викладачів та вчених. Ця сентенція досить чітко ілюструється результатами науково-дослідної діяльності. Але зараз історія доводить, що формуються нові можливості. Це взаємодія з зовнішніми партнерами, комунікація завдяки переміщенню та активізації проектної, грантової роботи.

В умовах скорочення викладацького складу, хронічного стресу, умовах невизначеності підтримка та комунікація особливо у творчій науковій діяльності, це визначальний фактор, який спрямує підвищенню результативності науково-дослідної роботи.

Список бібліографічних посилань

1. Іванова, О. А. (2021). Комплексний підхід до організації науково-дослідної роботи в навчальному закладі неперервної освіти. *Новий Колегіум*, 2, с. 31–37.
2. Михайлева, Е. Г. (2016). Особенности научно-исследовательской работы в условиях непрерывного образования (25-летний кейс Народной украинской академии). *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 22, с. 55–70.
3. П'ятницька-Позднякова, І. С. (2013). *Основи наукових досліджень у вищій школі*. Центр навчальної літератури, 116 с.

References

1. Ivanova, O. A. (2021). Kompleksnyy pidkhyd do orhanizatsiyi naukovo-doslidnoyi roboty v navchalnomu zakladi neperervnoyi osvity [A comprehensive approach to organizing the scientific-premodern robotics in the beginning of the permanent education]. *Novy Kollegium*, 2, pp. 31–37.
2. Mikhajleva, E. G. (2016). Osobennosti nauchno-issledovatel'skoj raboty v usloviyakh nepreryvnogo obrazovaniya (25-letnij kejs Narodnoj ukrainskoj akademii) [Features of a scientific and research activity in life-long education (25-year case of the People's Ukrainian Academy)]. *Vcheni zap. Kharkiv. gumanitar. un-tu «Nar. ukr. akad.»* [Research bulletin of Kharkiv university of humanities People's Ukrainian academy], vol. 22, pp. 55–70.
3. Piatnytska-Pozdniakova, I. S. (2013). *Osnovy naukovykh doslidzhen u vyshchii shkoli*. Tsentr navchalnoi literatury, 116 p.

Іванова Ольга Анатоліївна. Науково-дослідна робота як форма комунікації навчального закладу зі стейкхолдерами.

Представлено місце та роль наукової роботи та наукової діяльності в системі сучасного освітнього процесу. Охарактеризовано прояв та складові елементи наукової діяльності та на підставі цієї інформації визначена значущість наукових комунікацій та взаємозв'язків між науковцями, а також університетом та викладачами, іншими стейкхолдерами університету.

Відмічене особливості сучасного стану в освіті та науці, які сприяють трансформації наукових комунікацій та значущості в освітньому закладі. Дано визначення терміну «наукова комунікація» та його характеристика в сучасних умовах. Розглянуті основні види наукових комунікацій та їх вплив на результативність науково-дослідної роботи. Зроблено висновок щодо

необхідності інтеграції цих видів та мотивації викладачів з метою підвищення ефективності наукової роботи в умовах війни.

Ключові слова: науково-дослідна робота, комунікація, взаємодія, науковці, наукове співтовариство, види наукової комунікації, ефективність.

Ivanova Olha. Research Work as a Form of Communication Between Educational Institutions and Stakeholders.

The paper highlights the place and role of research work and scientific activities within the modern educational process. It describes the manifestations and key components of scientific activity and, based on this information, emphasizes the importance of scientific communication and interactions between researchers, universities, educators, and other stakeholders of educational institutions.

The paper notes the specific features of the current state of education and science that contribute to the transformation of scientific communication and its significance in educational institutions. The term “scientific communication” is defined and characterized in the context of contemporary conditions. The main types of scientific communication are examined, along with their influence on the effectiveness of research work. The conclusion underscores the need to integrate these types of communication and motivate educators to enhance the efficiency of research work, especially during wartime.

Key words: research work, communication, interaction, researchers, scientific community, types of scientific communication, efficiency.

О. В. Львіна

СПІЛЬНА РОБОТА ВИКЛАДАЧА ТА ШІ: ГАРМОНІЯ ЕМОЦІЙНОГО Й ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ

Незважаючи на переваги та недоліки, інтеграція штучного інтелекту в сучасний освітній простір продовжується невпинно. Штучний інтелект – це можливість інженерних систем аналізувати інформацію, робити висновки та приймати рішення на основі отриманих даних. Ключовою особливістю систем із ШІ є їх здатність до самонавчання, накопичення знань і виконання завдань, що нагадують функції людського мозку.

Термін «штучний інтелект» офіційно запровадив Джон Маккарті під час семінару в Дартмуті у 1956 році. Ця подія стала знаковою, адже саме тоді ШІ був представлений як окрема навчальна дисципліна. Простіше кажучи, штучний інтелект (англ. Artificial Intelligence, ШІ) – це широкий напрям комп’ютерних наук, який зосереджується на імітації людського інтелекту машинами.

У сучасному світі стрімкий розвиток штучного інтелекту (ШІ) стає рушійною силою змін в освітній сфері. Від автоматизації рутинних завдань до створення персоналізованих навчальних програм – ШІ суттєво змінює уявлення про процес навчання. Проте, незважаючи на його потенціал, ключовим залишається питання людяності та емоційної взаємодії, яку здатен забезпечити лише викладач. Співпраця викладача та ШІ відкриває нові горизонти для гармонійного розвитку студентів, враховуючи як їхні інтелектуальні, так і емоційні потреби.

ШІ дозволяє реалізувати персоналізований підхід до навчання завдяки аналізу даних про кожного студента. Алгоритми можуть визначати сильні й слабкі сторони, рівень засвоєння матеріалу та прогалини у знаннях. Це дозволяє адаптувати навчальні матеріали й темп навчання до потреб конкретного студента. Однак саме викладач здатний забезпечити глибоке розуміння контексту: врахувати інтереси, мотивацію та емоційний стан студента. Завдяки цьому співпраця між викладачем та ШІ створює умови для гармонійного поєднання технологій і людяності.

ШІ може допомогти викладачу помітити емоційний стан студентів, використовуючи аналіз активності на навчальних платформах, результати тестів або навіть мовні патерни. Наприклад, зниження активності чи часті помилки можуть сигналізувати про втому або втрату мотивації. Однак технологія здатна лише зафіксувати проблему, тоді як викладач може надати студенту моральну підтримку, знайти індивідуальний підхід і допомогти подолати труднощі.